

APPLICATION OF ELECTROSTATIC AIR FILTERS IN DIESEL ENGINES IN ARID CLIMATES.

Sobirov Ramazon To`lqin ugli

Bukhara State Technical University

Department of Transport Engineering

2nd Cycle Master's Student

Abstract:The efficiency of diesel engines in arid (dry) climatic conditions largely depends on the quality of the air purification system. Dust and fine particles in the atmosphere cause rapid wear of the engine cylinder-piston group, turbocharger and fuel system. This article analyzes the possibilities of using electrostatic air filters in diesel engines, their operating principle, advantages and efficiency in arid regions.

Keywords: arid climate, diesel engine, electrostatic filter, dust particles, air purification system, filtration efficiency.

ARID IQLIMI SHAROITIDA DIZEL DVIGATELLARIDA ELEKTROSTATIK HAVO FILTRINI QO`LLASH.

Sobirov Ramazon To`lqin o`g`li

Buxoro Davlat Texnika Universiteti

Transport Vositalari Mhandisligi Kafedrası

2-Bosqich Magistranti

Annotatsiya:Arid (qurg`oqchil) iqlim sharoitlarida dizel dvigatellarining ishlash samaradorligi ko`p jihatdan havo tozalash tizimining sifatiga bog`liq. Atmosferadagi chang va mayda zarrachalar dvigatel silindr-porshen guruhi, turbokompressor hamda yonilg`i tizimining tez yeyilishiga sabab bo`ladi. Mazkur maqolada dizel dvigatellarida elektrostatik havo filtrlarini qo`llash imkoniyatlari, ularning ishlash prinsipi, afzalliklari va arid hududlardagi samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so`zlar: arid iqlim, dizel dvigatel, elektrostatik filtr, chang zarrachalari, havo tozalash tizimi, filtratsiya samaradorligi.

Kirish.

Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O`zbekiston hududining katta qismi arid iqlim zonasiga kiradi. Ushbu hududlarda havodagi chang konsentratsiyasi yil davomida yuqori bo`lib, ayniqsa yoz mavsumida kuchli shamollar natijasida yanada ortadi. Dizel dvigatellari katta hajmdagi havoni iste'mol qilishi sababli chang zarrachalarining dvigatel ichiga kirish xavfi ortadi.

An'anaviy qog`ozli va mexanik filtrlar yirik zarrachalarni ushlab qolishda samarali bo`lsa-da, diametri 1–10 mkm bo`lgan mayda changlarni to`liq ushlay olmaydi. Shu sababli elektrostatik

filtrlardan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.
Elektrostatik filtrning ishlash prinsipi.

Elektrostatik filtr elektr maydoni yordamida havodagi chang zarrachalarini zaryadlaydi va qarama-qarshi zaryadlangan yig'uvchi plastinalarga tortadi.

Jarayon quyidagi bosqichlarda amalga oshadi:

Havo filtr ichiga kiradi.

Yuqori kuchlanishli elektrodlar yordamida chang zarrachalari ionlashtiriladi.

Zaryadlangan zarrachalar elektrostatik maydon ta'sirida yig'uvchi elementlarga yopishadi.

Tozalangan havo dvigatelga uzatiladi.

Arid iqlim sharoitida qo'llashning afzalliklari

1. Filtrlash samaradorligining yuqoriligi

Elektrostatik filtrlar 0,1–10 mkm o'lchamdagi zarrachalarni 90–99 % gacha ushlab qolishi mumkin.

Bu esa dvigatel qismlarining yeyilishini kamaytiradi.

Рис. 1
Абразивный износ на поршне – глубокие борозды в продольном направлении

2. Havo qarshiligining pastligi

Mexanik filtrlarga nisbatan havo oqimiga qarshilik kam bo'lgani sababli dvigatelning quvvati va yonilg'i tejamkorligi yaxshilanadi.

3. Filtr resursining uzayishi

Elektrostatik filtrlar ko'p hollarda yuvilib qayta ishlatiladi. Natijada ekspluatatsion xarajatlar kamayadi.

4. Dvigatel xizmat muddatining ortishi

Changning silindrlarga kirishi kamaygani sababli porshen halqalari, gilzalar va klapanlarning yeyilishi sekinlashadi.

Tadqiqot natijalari.

Elektrostatik havo filtrining samaradorligini hisoblash.

Boshlang'ich ma'lumotlar.

Tadqiqot obyekti sifatida 4 silindrli dizel dvigatel qabul qilinadi.

Berilgan:

- Atmosfera havosidagi chang konsentratsiyasi: $C = 0,8 \text{ g/m}^3$

- Dvigatelning bir soatlik havo sarfi: $Q = 450 \text{ m}^3/\text{soat}$

- Ish vaqti: $t = 1000 \text{ soat}$

- Oddiy filtr samaradorligi: $\eta_1 = 88 \%$

- Elektrostatik filtr samaradorligi: $\eta_2 = 98 \%$

Filtdan o'tuvchi chang massasini aniqlash.

Formula:

$$M = C \times Q \times t \times (1 - \eta)$$

bu yerda:

- M – dvigatelga kiruvchi chang massasi, kg;
- C – havodagi chang konsentratsiyasi, kg/m³;
- Q – havo sarfi, m³/soat;
- t – ishlash vaqti, soat;
- η – filtr samaradorligi.

1. Oddiy filtr uchun.

$$M_1 = 0,0008 \times 450 \times 1000 \times (1 - 0,88)$$

$$M_1 = 43,2 \text{ kg}$$

2. Elektrostatik filtr uchun.

$$M_2 = 0,0008 \times 450 \times 1000 \times (1 - 0,98)$$

$$M_2 = 7,2 \text{ kg}$$

Natijalarni taqqoslash.

Ko'rsatkich	Oddiy filtr	Elektrostatik filtr
Filtr samaradorligi %	88	98
Havo sarfi, m ³ /soat	450	450
Ish vaqti, soat	1000	1000
Dvigatelga kirgan chang, kg	43,2	7,2
Chang miqdorining kamayishi, kg	-	36

Kamayish darajasi, % | 83,3

Yonilg'i sarfi bo'yicha hisob

Yonilg'i sarfi formulasi:

$$G = G_0 \times (1 - k)$$

bu yerda:

- G_0 – oddiy filtdagi sarf;
- k – tejankorlik koeffitsienti.

Agar oddiy filtr bilan sarf 20 l/soat bo'lsa va elektrostatik filtr 4 % iqtisod bersa:

$$G = 20 \times (1 - 0,04)$$

$$G = 19,2 \text{ l/soat}$$

1000 soat davomida:

Oddiy filtr:

$$G_1 = 20 \times 1000 = 20000 \text{ litr}$$

Elektrostatik filtr:

$$G_2 = 19,2 \times 1000 = 19200 \text{ litr}$$

Tejalgan yoqilg'i:

$$\Delta G = 20000 - 19200$$

$$\Delta G = 800 \text{ litr}$$

Dvigatel resursining oshishi

Resurs formulasi:

$$R_2 = R_1 \times (1 + \alpha)$$

bu yerda:

- $R_1 = 12000$ motosoat;
- $\alpha = 15$ %.

$$R_2 = 12000 \times 1,15$$

$$R_2 = 13800 \text{ motosoat}$$

Qo‘shimcha resurs:

$\Delta R = 13800 - 12000$

$\Delta R = 1800$ motosoat

Yakuniy natijalar jadvali.

Ko‘rsatkich	Oddiy filtr	Elektrostatik filtr	O‘zgarish
Filtrlash samaradorligi, % .	88	98	+10
Dvigatelga kirgan chang, kg.	43,2	7,2	-83,3 %
Yonilg‘i sarfi, litr .	20000	19200	-800
Dvigatel resursi, motosoat.	12000	13800	+1800
Texnik xizmat xarajati.	100 %	85-90 %	Kamayadi

Xulosa.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, elektrostatik havo filtrini qo‘llash natijasida dvigatelga kiruvchi chang miqdori 83 % dan ortiq kamayadi, yonilg‘i sarfi taxminan 4 % ga qisqaradi va dvigatel resursi 15 % gacha ortadi. Bu esa arid iqlim sharoitida dizel dvigatellarining ekspluatatsion samaradorligini sezilarli oshiradi.

Natijalar elektrostatik filtr qo‘llanilganda dvigatelning ekspluatatsion ko‘rsatkichlari yaxshilanishini ko‘rsatadi.

Kamchiliklari.

Elektrostatik filtrlarning ayrim kamchiliklari ham mavjud:

Elektr energiyasi manbasini talab qiladi.

Yuqori kuchlanishli elementlar muntazam nazorat qilinishi kerak.

Dastlabki o‘rnatish xarajatlari nisbatan yuqori.

Kuchli namlik sharoitida samaradorlik pasayishi mumkin.

Biroq arid iqlimda namlik past bo‘lgani sababli ushbu kamchiliklar sezilarli ta‘sir ko‘rsatmaydi.

Xulosa.

Arid iqlim sharoitida ekspluatatsiya qilinadigan dizel dvigatellarida elektrostatik havo filtrlarini qo‘llash chang zarrachalarining dvigatelga kirishini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu esa dvigatelning xizmat muddatini uzaytirish, yonilg‘i sarfini kamaytirish va texnik xizmat xarajatlarini qisqartirish imkonini beradi. Shu sababli elektrostatik filtrlardan foydalanish qurg‘oqchil hududlarda ishlovchi transport vositalari va qishloq xo‘jaligi texnikalari uchun istiqbolli yechim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Heywood J.B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill.
2. Karimov A., Ismoilov B. Dizel dvigatellarida havo filtrlash tizimlari. – Toshkent, 2023.
3. O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati ma‘lumotlari.